

Arah Sistem Pembayaran Indonesia 2025

 harianaceh.co.id/2019/08/10/arah-sistem-pembayaran-indonesia-2025/

Penulis: *Hamdani, SE,MSi**

BERDASARKAN Undang-undang Bank Indonesia No 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dari UU No 23 Tahun 1999. Salah satu peran dan tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat bukan saja telah melahirkan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara bahkan pula menciptakan berbagai tantangan baru guna menciptakan kesejahteraan. Dua dampak sederhana tersebut harus mampu dikelola dengan baik oleh pemangku kepentingan terutama otoritas moneter dan pemerintah agar kemajuan teknologi dapat menjadi nilai tambah bagi ekonomi-keuangan dan sistem pembayaran.

Tampaknya Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat menyadari apabila era yang dimasuki saat ini adalah sebuah era baru. Dimana kebutuhan akan infrastruktur untuk mewujudkan visinya tidak terbatas hanya pada konsep sistem konvensional seperti dimiliki saat ini. Namun perlu ditambah dengan sistem dan perangkat-perangkat mutakhir agar perubahan eksternal dapat memberikan keuntungan bagi BI dan Negara Indonesia khususnya.

Perangkat baru industri keuangan yang sudah lazim digunakan oleh negara-negara di dunia adalah sistem digital atau apa yang disebut digitalisasi keuangan. Digitalisasi semakin mencengkeram kehidupan masyarakat. Tentu banyak dampak positif dan tetap ada eksese negatif.

Di sistem pembayaran, LinkAja resmi beroperasi. LinkAja adalah layanan keuangan elektronik seluruh BUMN. Tahap awal, uang elektronik berbasis server BUMN bergabung ke LinkAja. Mereka adalah T-Cash milik Telkomsel, e-cash milik Bank Mandiri, UnikQu dan yap! milik Bank BNI, TBank dan My QR milik Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Arus pembayaran elektronik berbasis internet dengan teknologi digital ini dipilih menjadi gaya hidup dan budaya baru Indonesia yang mengadopsi budaya orang-orang negara maju. Tentu saja tidak salah, namun untuk masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih berpendidikan rendah serta belum melek teknologi, maka penggunaan sistem baru tersebut terdapat banyak kendala, terutama kebiasaan yang berlaku.

Disisi lain bangsa manapun di dunia saat ini sangat tidak mungkin menolak kemajuan teknologi informasi yang mulai dikembangkan sebagai instrumen penting pelayanan. Walaupun ditengarai akan menimbulkan dampak disrupsi ekonomi dan disrupsi

teknologi. Oleh karena itu kebijakan Bank Indonesia dengan menetapkan arah baru sistem pembayaran yang mengandalkan sistem digitalisasi sudah tepat.

Gubernur Bank Indonesia, Pery Warjiyo, telah mencanangkan 5 (Lima) Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif.

Visi ini merupakan respon atas perkembangan digitalisasi yang mengubah lanskap risiko secara signifikan, yaitu meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran.

Arah sistem pembayaran baru

Pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

Kedua; mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

Ketiga; menjamin interlink antara Fin-tech dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti Application Programming Interface-API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

Keempat; menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan *Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*, kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *reg-tech & sup-tech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.

Kelima; menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Kelima Visi SPI 2025 tersebut akan diwujudkan melalui lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian dan Lembaga terkait beserta industri.

Sebagai langkah awal transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital, hari ini BI melakukan *soft launching QR Code Indonesia Standard (QRIS)*.

Hadirnya QRIS tersebut memungkinkan pembayaran melalui QR akan terinterkoneksi dan terinteroperabilitas dengan menggunakan satu standar QR Code. Dalam tahap awal, BI memperkenalkan QRIS untuk *Merchant Presented Mode (MPM)* dan akan mulai diimplementasikan pada Semester II – 2019.

Semoga dengan sistem ini akan semakin menguatkan jaringan keuangan nasional dan daya dukung Indonesia terhadap keuangan global. Kita berharap fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dengan tren pertumbuhan yang stabil. Sehingga seluruh sistem yang dibangun dapat menjadi sarana bagi kesejahteraan masyarakat atau merekalah yang diuntungkan.[]

*) *Penulis adalah Dosen di Politeknik Kutaraja, Banda Aceh.*

Disclaimer: Kanal Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan HARIANACEH.co.id terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi HARIANACEH.co.id akan menyangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

TAGAR: Arah Sistem PembayaranSistem Pembayaran BaruSistem Pembayaran di Indonesiasistem pembayaran elektronikSistem Pembayaran IndonesiaVisi SPI 2025

© 2014 - 2020 - PT. Harian Aceh Indonesia. Made with in Indonesia